

El *Arsenicum album* homeopático como eliminador arsénico en paciente intoxicado crónicamente[§]

Núñez Salas Carmen*
 Olivas Loya Jorge Luis**
 García Vargas Gonzalo***
 Hernández Serrano Ma. Concepción†

*Médico Cirujano, Especialista en Terapéutica Homeopática.

**Médico Cirujano, Especialista en Terapéutica Homeopática.

***Médico Cirujano, Doctor en Ciencias.

†Químico Farmacobiólogo.

§Investigación elaborada como trabajo de tesis a fin de obtener el diploma de especialidad en terapéutica homeopática para el Instituto de Estudios Tecnológicos y Superiores Matatipac, A.C., Tepic, Nayarit.

Realizándose con el apoyo del centro de Investigación Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, unidad Torreón.

Nombre y dirección del autor para recibir correspondencia:

Carmen Núñez Salas
 Av. Morelos 608 Ote.
 Torreón, Coah. México.
 C. P. 27000.
 Tel.: 22-11-49.
 Fax: 01 17 22 11 49.

Demostrado por experimentos en animales, el efecto de las diluciones infinitesimales homeopáticas de toxinas, sobre la eliminación de la misma toxina previamente fijada al organismo, es que se realiza el presente trabajo en la Comarca Lagunera, situada en la parte central del norte de México, donde el hidroarsénico crónico regional endémico se ha estudiado por más de 3 décadas.

Se estudió el efecto del *Arsenicum album* a la sexta centesimal hahnemanniana en la eliminación urinaria de arsénico acumulado en personas intoxicadas crónicamente con dicho elemento.

Se trabajó con un grupo de 5 personas con placebo, y 5 personas con *Arsenicum album* a la 6 ch durante 6 semanas. Todas las personas habían tenido ingesta de arsénico en cantidad superior a la permisible por la OMS, en el agua de bebida durante los últimos 10 años. Se midió la excreción de arsénico total urinario. El porcentaje promedio de eliminación fue significativamente mayor en los que recibieron *Arsenicum* a la 6 ch las primeras 24 horas, durante y hasta las 6 semanas que duró el experimento.

Palabras clave

- ⇒ Diluciones infinitesimales homeopáticas.
- ⇒ Hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACER).
- ⇒ *Arsenicum album* 6 ch.

Introducción

En la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, extensa región situada al norte de México, se ha estudiado el hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACER) durante los últimos 30 años,^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} determinándose como un gran problema de salud pública al encontrarse en riesgo aproximadamente 200,000 habitantes y sus descendientes.^{3,7} Se han encontrado alteraciones cromosómicas en los individuos expuestos a la ingesta de agua contaminada por arsénico en cantidades superiores a las permisibles por la OMS (0.05 mg/litro).^{11,12} Pese a los múltiples intentos de solución al problema, éste persiste y se agudiza a consecuencia de la sobreexplotación del acuífero, y a la cada vez mayor aplicación de insecticidas en dicha región.^{13,14,15,9} Se desconoce el pronóstico de las personas que fueron afectadas por hidroarsénico, así como el de sus descendientes.

En este trabajo se investiga el efecto del *Arsenium album* homeopático en humanos intoxicados crónicamente, sobre la eliminación de arsénico total a través de la orina. Existen antecedentes de investigación sobre diversos animales de laboratorio como conejos, cobayos, palomas, ratas, utilizando medicamentos homeopáticos para movilizar tóxicos. Específicamente en el caso del arsénico, se realizó un trabajo de investigación en ratas, observándose más actividad en la movilización de arsénico con las dinamizaciones 14 decimal de Hering y 7 ch (centesimal hahnemanniana).¹⁶

En el área seleccionada para este estudio existe el antecedente de inves-

tigación de excreción urinaria de arsénico en personas intoxicadas crónicamente con arsénico.¹⁷

La principal vía de eliminación del arsénico es la urinaria.^{18,19} Las personas normales excretan en promedio a través de la orina 0.05 mg/día de arsénico total. La mayoría de las personas con envenenamiento arsenical excretan más de 0.1 mg/día de arsénico total.²⁰

Material y métodos

Se delimita el área de estudio con antecedentes de hidroarsenicismo los últimos 10 años, en este caso Santa Ana de Arriba, municipio de San Pedro, Coahuila, México.

El muestreo se llevó a cabo del 30 de marzo al 18 de mayo de 1996.

Posterior a la autorización escrita de los participantes se seleccionan 10 personas bajo los siguientes parámetros:

Sexo femenino, edades entre 20 y 40 años, se excluyen embarazadas, diabéticas, mujeres con patología hepática o renal detectada por clínica y/o exámenes de laboratorio. Se realizó determinación de urea, creatinina, glucosa sérica, examen general de orina y prueba de embarazo a cada una; también se excluyen personas que toman estimulantes o depresores del sistema nervioso central, corticoides y anticonceptivos. Se solicita durante el experimento abstenerse de tomar otro tipo de medicamento, infusiones de plantas y pescado.

Formándose un grupo de 5 mujeres que tomó *Arsenicum album* a la 6 ch y un grupo de 5 mujeres que

tomó placebo, 10 gotas c/6 horas durante 6 semanas.

El *Arsenicum album* a la 6 ch se preparó de acuerdo al método hahnemanniano de dilución sucesión y la regla de 5 B.

El placebo se preparó agregando 2 gotas de alcohol de 96° a 30 ml de agua destilada.

Para la determinación de arsénico total en orina se usó el método de digestión de Cox.

Cada vez que se hicieron determinaciones se elaboró una curva estándar de arsénico siguiendo el mismo procedimiento que para la muestra.

Se cuantificó el arsénico total en orina y el arsénico total en agua de bebida mediante espectrofotometría de absorción atómica con generación de hidruros, usando un espectrofotómetro Perkin Elmer 375.

Procedimiento en cuanto a la toma y traslado de muestras

- Se tomó una muestra de agua de bebida intradomiciliaria a cada uno de los participantes, en un frasco de plástico lavado con ácido nítrico, a la cual se le determinó la cantidad de arsénico.
- Antes de iniciar el medicamento se recolectó una muestra de orina de 24 horas a cada participante, para ello se les proporcionó un recipiente de plástico lavado con ácido nítrico, con capacidad de 3 litros y de boca ancha; un termo con congelantes a fin de mantener la temperatura dentro del termo entre 0 y 4°C, ahí se depositaba el frasco con orina mientras se recolectaba y transportaba al laboratorio.

- Una semana después de recolectar la primera muestra de orina de 24 horas, se inició con la toma del medicamento y el placebo por cada participante del grupo correspondiente se inició también con la recolección de orina; de 24 horas y se tomó una muestra de agua intradomiciliaria de cada participante.
- Cada uno de los participantes continuó con la toma del medicamento o placebo hasta completar 6 semanas. El horario de toma del medicamento fue cada 6 horas, iniciando desde las 6 de la mañana y terminado a las 12 de la noche; algunos de ellos recorrieron la toma media hora y lo máximo una hora. Cada semana se recolectó muestra de orina de 24 horas, así como muestra de agua de cada participante. Esto ocurrió entre viernes y sábado de cada semana.
- Las muestras se trasladaban cada semana al laboratorio del Centro de Investigación Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, donde inmediatamente se congelaban a -20°C.

Resultados

El porcentaje promedio de eliminación fue significativamente mayor en quienes recibieron *Arsenicum album* 6 ch, respecto al grupo que ingirió placebo, y esto desde las primeras 24 horas hasta las 6 semanas que duró el experimento.

Los individuos que ingirieron *Arsenicum album* 6 ch, eliminaron a través de la orina en las primeras 24

horas el 251.7 % más de arsénico respecto a la muestra base.

Los individuos que tomaron placebo eliminaron en las primeras 24 horas el 160.22 % respecto a la muestra base.

Durante las primeras 24 horas de ingerir arsénico 6 ch y placebo se obtuvo un porcentaje de eliminación de arsénico total urinario del 66.95 % en los tratados con arsénico, respecto a los tratados con placebo.

Los sujetos que recibieron arsénico 6 ch, registraron aumento de la eliminación de arsénico total en orina en relación a la muestra base del 283.67 %. Los sujetos a los que se les dio placebo registraron aumento de la eliminación de arsénico total en orina en relación a la muestra base de 177.87 %.

Durante las primeras 3 semanas, la eliminación de arsénico fue sostenida, sin incremento significativo en ambos grupos.

En la semana 51 se obtuvo un incremento del 106.64 % de los tratados con arsénico 6 ch respecto a los tratados con placebo. Observándose un incremento exagerado e inesperado en ambos grupos. El comportamiento en la excreción de arsénico total por orina en la sexta y última semana presentó un decremento significativo en ambos grupos. La eliminación de arsénico en la sexta semana fue superior en un 86.29 % en los tratados con arsénico 6 ch respecto a los tratados con placebo.

Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos, afirmamos que las tasas de eli-

minación de arsénico total urinario en los sujetos tratados con *Arsenicum album* 6 ch, respecto a los tratados con placebo, siempre fue mayor.

Podemos enunciar varias posibilidades ante el incremento inexplicable y significativo durante la quinta semana. Este incremento en la excreción urinaria de arsénico total pudiera corresponder al metabolismo propio del arsénico, ya que se presentó en ambos grupos,²⁴ por lo que se sugiere realizar curvas de excreción urinaria de arsénico total, en personas intoxicadas crónicamente, al menos durante 6 semanas previas al inicio de un experimento similar.

No descartamos variables extrañas no detectadas, como alimentación, clima, etc.

La observación del comportamiento en la excreción urinaria de arsénico total en el grupo experimental tratado con placebo, nos permite afirmar que el placebo posiblemente aumenta la excreción de arsénico en relación a la muestra base.

Los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten concluir que el *Arsenicum album* a la 6 ch, es un drenador de arsénico a través de vías urinarias en sujetos intoxicados crónicamente con arsénico.

Bibliografía

1. Sánchez de la Fuente, E. *Arsenicismo crónico en el medio rural de la Comarca Lagunera*. Boletín de los Servicios Médicos Cooperativos de la Comarca Lagunera, México. 1964.
2. Ochoa, J. A. *Arsenicismo en Ostandurri*. Francisco I. Madero, Coahuila. Tesis. Universidad Nacional Autónoma de México. 1964.
3. SSA (Secretaría de Salubridad y Asistencia), *Informe técnico sobre hidroarse-*

- nicismo crónico en la Comarca Lagunera*, Coahuila. Noviembre. 1986.
4. Gutiérrez, A. J. *Remoción de arsénico de agua*. Salud Pública de México. Mayo-Junio Vol. 31, núm. 3. 1989.
 5. García, J. J.; Hernández, M. C.; García, G. G.; Valdez, A. B. *Estudio de contenido de arsénico en productos de consumo humano producidos en la Comarca Lagunera*. Bioquímica 4, Vol. xix, núm. 77. 1994.
 6. García, J. J.; Salas, E.; Blackel y E. *Destiladores solares como métodos de remoción de sales de arsénico contenidas en agua de bebida*. Bioquímica 4, Vol. xvii, núm. 68, p.p. 41-44. 1992.
 7. García, J. J.; Aguilar, M.; Hernández, M. C. *Hidroarsenicismo crónico regional endémico*. Cuadernos de Investigación, Coordinación General de Estudios de Postgrado e Investigación, núm. 4, p.p. 1-18, Universidad Autónoma de Coahuila. 1991.
 8. Bracho, F. *Intoxicación arsenical crónica o arsenicismo crónico en la Comarca Lagunera de Coahuila*. Tesis Profesional Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. 1971.
 9. Albores, A.; Cebrián, M. E.; Téllez, I.; Valdez, A. B. *Estudio comparativo de hidroarsenicismo crónico en 2 comunidades rurales de la región Lagunera de México*. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana Vol. LXXXVI, núm. 3, p.p. 196-205. 1979.
 10. *Anuario estadístico de la producción agropecuaria y forestal*. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la Región Lagunera Coahuila y Durango. Unidad de Planeación, p.p. 13-16. 1993.
 11. A. T. D. S. R. (Agency For Toxic Substances And Disease Registry) *Toxicological profile for arsenic U.S. public. Health Service Atlanta, G. A.* 1992.
 12. Ostrosky-Wegman, P.; Gönsebatt, M. E.; Montero, R.; Vega, L.; Barba, H.; Espinoza, J.; Paleo, A.; Cortinas, C.; García Vargas; del Razo, L. M.; Cibrián M. E. *Lymphocyte proliferation kinetics and geno toxic finding in a pilot study on individuals chronicall exposed to arsenic in México*. Muat Res 250, p.p. 447-482. 1991.
 13. Luévano, A. *Procesos y límites de la agricultura irrigada por bombeo*. Tesis Recepcional para Maestría en Ciencias. Universidad Autónoma de Coahuila. 1991.
 14. Restrepo, Iván; Eckstein, S. *La agricultura colectiva en México experiencia de la Laguna*. Segunda edición, Ed. Siglo XXI. 1979.
 15. *Monitoreo de agua 1984-1986*. Datos no publicados específicamente, Centro de Investigación Biomédica de la Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón.
 16. Cazin, M.; Cazin, J. L.; Gaborit, A.; Chaquit, J., Boiron, P/Belon y Cherrault & C. Papanayotou. *A Study of the effect of decimal and centesimal dilutions of arsenic on the retention and mobilization of arsenic in the rat*. Human Toxicol 6, p.p. 315-320. 1987.
 17. Del Razo, L.M.; Hernández, J.L.; García, G. *Urinary excretion of arsenic species in a human population chronicall and exposed to arsenic via drinking sater a pilt study*. 1994.
 18. Goodman, A.; Gilman. *Bases farmacológicas de la terapéutica*. Sexta edición, Ed. Interamericana, México, D. F. 1985.
 19. Moyer Thomas, P. Ph. D. *Testing for arsenic*; 68, p.p. 1210-1211. 1993.
 20. Cecil, Loeb. *Tratado de medicina interna*. Decimotercera edición. Tomo I. Editorial Panamericana, México, D. F. 1977.
 21. Zepeda, Luis. *Farmacía Homeopática*. 2a. Edición. Editorial EDAMEX. 1991.
 22. Perkin, Elmer. *Analytica methods for atomic absortion spectrophotometry using he graphite furncell*. Norwal, Connecticut, USA. 1977.
 23. Cox H., Dannis. *Arsine evolution-eletrothermal atomic absortion method for the determination of nanogram levels of total arsenic in urine and water*. Journal of anal. Tox 4, p.p. 207-211. 1980.
 24. Water, M. *Biotransformation of trivalent and pentavalent inorganic arsenic in mice and rats*. Environ res: 25 p.p. 286-293. 1981.